

O'QUVCHILARGA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILI O'QITISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Matkarimova Mukaddas Komilovna

ChDPU Pedagogika fakulteti

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi

1-bosqich magistranti

matkarimovamukaddas2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704072>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktabi o'quvchilarini kreativ yondashuv asosida ingliz tilini o'qitishning pedagogik-psixologik asoslari ahamiyati va afzalliklari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, kreativlik, texnologiya, ijodkorlik, kabi rivojlanish.

Bugungi kunda insoniyat shiddat bilan rivojlanayotgan texnologiyalar va innovatsiyalar davrida yashamoqda, bu davr imkoniyatlaridan to'liqroq foyalanish uchun xorijiy tillarni bilish zarur. Shuningdek, xorijiy tillarda gaplasha olish insonlarga dunyo eshiklarini ochib beradi, o'zaro fikr almashish, muloqat qilish imkoniyatini yaratadi va bamisoli ko'priksingari maqsadlarga yaqinlashtiradi. Shu sababdan xorijiy tillar birinchi sinfdan boshlab pedagogik va psixologik asoslar, kreativ yondashuv asosida o'qitish har qachongidanda muhimdir.

O'qituvchi o'z fanidan o'quvchilarda kreativ qobiliyatlarni oshiruvchi topshiriqlar bilan ishlash mahoratini shakllantirish, ijodkorlikni oshiruvchi metodlarni qo'llash hamda o'qitishning pedagogik-psixologik imkoniyatlari doirasida faoliyatini yo'lga qo'yishi kerak.

Buning uchun maktab o'quvchilarda fikrni tog'ri maqsadga muvofiq qo'llay olish, o'ziga xoslik, qiziquvchanlik, farazlar yaratish, xayol qila olish qobiliyatlarini muntazam oshirib borish, ushbu qobiliyatlarni dars jarayonlarida rivojlantirish imkoniyatlarini yaratib berish uchun o'qituvchi ham ijodkor bo'lishi kerakligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, pedagoglarda ham kreativlik qobiliyati rivojlangan bo'lishi –bugungi davr talabidir. Yosh avlodga ta'lim berish uchun kreativlikni rivojlantirishda avvalo, darslarga puxta tayyorgarlik ko'rish va har bir dars uchun kreativlikni rivojlantiruvchi maqsadlar asosida darslarni tashkil etish natijasida o'quvchilarda kreativlik darajasini oshirish borish mumkin. Shuningdek, pedagoglar dars jarayonlariga tayyorgarlik ko'rish uchun albatta o'quvchilarning yoshini va ulardagi psixologik jarayonlarni inobatga olgan holda interfaol metodlar yordamida kreativlik darajasini oshirish natijasiga erishishlari mumkin. Ingliz tilini o'qitish jarayonida o'quvchilarga turli xil ko'rinish va shakllardagi, o'tilgan mavzular asosida loyiha ishlari berish, hamda buning uchun ularni guruhlarga ajratib topshiriq berish, shartga erkin va ijodkorona yondashishni o'z ichiga olishi, o'quvchilarda asta –sekinlik bilan kreativlik qobiliyatini rivojlantiradi. Albatta, dastlabki topshiriqlar yaxshi natija bermasligi mumkin, ammo o'quvchilarga motivatsiya berish va ularni to'g'ri yo'naltirish orqali sekin astalik bilan yuqori darajaga ko'tarish mumkin.

Masalan, "Who am I ?" 'Men kimman? o'yin metodini 5-11 sinfgacha turli mavzularda qo'llash mumkin. Jobs(Kasblar), Fruits(Mevalar), Vegetables(Sabzavotlar) mavzularini o'rgatish jarayonida quyidagicha ishlatiladi. Jobs mavzusida o'qituvchi kasblar haqida ma'lumot topib kelishni buyuradi. Bu o'yin metodida butun sinf qamrab olinadi. Birinchi bo'lib, hohlovchi o'quvchi doskaga taklif etiladi va o'qituvchi uning peshonasiga bitta kasb

yozilgan soʻzni yopishtiradi, oʻyinda qatnashayotgan oʻquvchi soʻzni koʻrmasligi kerak va u sinfdoshlaridan turli savollar berish orqali soʻzni topishga harakat qiladi va soʻz ishtirokchi tomonidan topilganidan keyin yangi oʻquvchi tomonidan oʻyin davom ettiriladi. Oddiy koʻringan bu topshiriqda ham oʻquvchilar turli kasb egalarining faoliyat turlari haqida maʼlumotga ega boʻlishlari kerak boʻladi. Oʻyinda ishtirok etayotgan oʻquvchi ingliz tilida savollar berishi kerak va bu oʻquvchini ijodiy oʻylashga undaydi. Bu metod oʻquvchilarning fanga qiziqishini ularning yangi gʻoyalarni oʻylab topishiga tayyorlaydi. Boshlangʻich sinflarda “Transportation” mavzusini oʻtish jarayonida ham texnikaga qiziqishni, yangi modellarni yaratish gʻoyalarini paydo boʻlishiga olib keladigan topshiriqlar berish mumkin. Oʻquvchilar avvalo, ingliz tilida transport vositalariga oid soʻzlarni yodlaydilar va ularga ayni paytda mavjud boʻlmagan kelajakda yana qanday mashinalaringiz boʻlishini orzu qilishlarini rasmlarda aks ettirishlarini soʻrash kabi topshiriqlar oʻquvchilarda kreativlikni oshishiga hissa qoʻshadi. Taʼlimdagi yangi interfaol metodlar va usullardan foydalanish oʻqituvchi va oʻquvchilarning ijodkorligining oshishiga olib keladi va oʻquvchi yoshlarni katta hayotga ijodiy gʻoyalar va oʻzgachalik bilan yondashib ilm –fanda ham yangiliklar qilinishiga olib keladi.

References:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar Strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-4947-son Farmoni // Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2017y., 6-son, 70-modda.
2. Guilford J.P. (Creativity, American Psychologist, Volume 5, Issue 9, 444-454.
3. Ibragimova G.N. Interfaol oʻqitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. / Monografiya. - T.: “Fan va texnologiyalar”, 2016. - B.77
4. Zunnunov A., Xayrullayev M. Pedagogika tarixi. - T.: Sharq, 2000.
5. Irisov A. Abu Rayhon Beruniy. 100 hikmat. Ibratli soʻzlar. - T.: Fan, 1993.
6. Tolipov Oʻ.Q., Usmonboyeva M.X va boshq Oʻquv tarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyalarni joriy yetish. - T.: OʻzPFITI, 2004
7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7244584>